

DIAGNÓSTICO GENÉTICO EM CARDIOPATIAS CONGÊNITAS: INTEGRAÇÃO ENTRE ECOCARDIOGRAFIA FETAL, CITOGENÔMICA E SEQUENCIAMENTO DE NOVA GERAÇÃO

Ana Luísa Moraes Manso¹, Ariadne Rafaela Soares da Silveira Silva², Ana Luísa Kuramoto Alves da Costa², Myllena Jorgiane Sousa Pereira², Sarah Batista Rocha Lima², Diego Yuji Shimoda² e Fábio Morato de Oliveira³.

Universidade Federal de Jataí, Curso de Medicina, Jataí, GO, Brasil.
Liga Acadêmica de Genética Médica.

Introdução e objetivos: As cardiopatias congênitas (CC) representam o grupo mais frequente de malformações estruturais ao nascimento, com impacto significativo na morbimortalidade infantil e ao longo da vida. Nos últimos anos, avanços no diagnóstico genético têm transformado a abordagem dessas condições, permitindo maior precisão na identificação etiológica e na estratificação prognóstica. Este estudo teve como objetivo sintetizar criticamente as evidências recentes sobre a integração entre ecocardiografia fetal, técnicas citogenômicas e sequenciamento de nova geração (NGS) no diagnóstico das CC. **Métodos:** Trata-se de uma revisão narrativa conduzida com base nos princípios metodológicos do PRISMA. Foram analisados 26 artigos indexados na base PubMed, publicados entre 2023 e abril de 2026, incluindo estudos originais, revisões sistemáticas e diretrizes clínicas. Os critérios de inclusão abrangeram estudos que investigaram métodos diagnósticos pré e pós-natais, com foco em abordagens genéticas e moleculares. **Resultados:** Os resultados demonstram que a ecocardiografia fetal permanece como ferramenta inicial essencial para a detecção estrutural precoce, especialmente no segundo trimestre gestacional. No entanto, sua integração com métodos invasivos, como amniocentese e biópsia de vilos coriais, possibilita a aplicação de análises citogenéticas clássicas, citogenômicas e, mais recentemente, abordagens baseadas em NGS, incluindo painéis gênicos, exoma e genoma completo. Essas tecnologias ampliam significativamente a taxa de diagnóstico etiológico, especialmente em casos síndromicos ou com anomalias extracardíacas associadas. No período pós-natal, a incorporação do NGS tem se mostrado particularmente relevante na identificação de variantes patogênicas em genes envolvidos no desenvolvimento cardíaco, contribuindo para o aconselhamento genético e manejo clínico individualizado. **Conclusões:** A discussão evidencia que a integração multimodal dessas ferramentas representa um avanço na medicina de precisão aplicada às CC. Persistem desafios, incluindo a interpretação de variantes de significado incerto, custos operacionais e necessidade de infraestrutura especializada. Conclui-se que a abordagem integrada redefine o paradigma diagnóstico, promovendo maior acurácia e suporte à decisão clínica, devendo ser acompanhada por protocolos padronizados e equipes capacitadas.

Palavras-chave: NGS; Citogenômica; Medicina fetal; Cardiopatias congênitas